

DOI

УДК 372.881.111.1

Удоратин В.В.

выпускник

*Институт экономики и финансов
Сыктывкарский государственный
университет им. Питирима Сорокина
Россия, г.Сыктывкар*

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: статья посвящена изучению проблемы неэффективности традиционных методов преподавания иностранного языка. В данной статье были рассмотрены инновационные стратегии и технологии иноязычного образования и их влияние на эффективность образовательного процесса.

Ключевые слова: преподавание, иностранный язык, проблема неэффективности, инновационные стратегии, традиционные метод.

Udoratin V.V.

graduate student

*Institute of Economics and Finance
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University
Russia, Syktyvkar*

INNOVATIVE STRATEGIES AND TECHNOLOGIES OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

Annotation. The article is devoted to the study of the problem of inefficiency of traditional methods of teaching a foreign language. This article discusses innovative strategies and technologies of foreign language education and their impact on the effectiveness of the educational process.

Keywords: teaching, foreign language, the problem of inefficiency, innovative strategies, traditional methods.

Традиционные способы преподавания иностранных языков считаются основополагающими в педагогике. Но, с течением времени, были выявлены их недостатки, которые свидетельствуют о низкой эффективности обучения.

Основной недостаток традиционных методов преподавания — это отсутствие ориентации на развитие коммуникативных способностей. Это связано с тем, что зазубривание слов и доведение грамматических конструкций до автоматизма не оставляет шанса ученикам научиться использовать язык в целях общения и решения коммуникативных задач. Традиционные методы преподавания иностранного языка не предполагают общение и активного взаимодействия ученика с педагогом и другими учениками, весь упор образовательного процесса направлен на изучение грамматики и чтения текстов при помощи грамматико-переводного метода.

Таким образом, недостаточное количество учебных часов в совокупности с традиционными методами преподавания ведут к неподготовленности учеников к развитию навыков аудирования и невозможности овладения продуктивными навыками иностранного языка, а именно, говорением и письмом.

В 1950-ых стало очевидно, что этот метод не отвечает сформировавшимся к тому времени требованиям лингвистики, результатом стало зарождение огромного количества различных методик.

Самая популярная методика в современных реалиях, которая зародилась в Великобритании в конце 1960-ых годов — это коммуникативная методика. На тот момент данная методика являлась прорывной, так как основной акцент данного метода на живом общении на изучаемом языке с другими людьми. Общение подразумевает развитие навыков говорения, умения слушать (аудирования), а также письма и чтения. Данный метод сочетает в себе множество других методик и является на данный момент передовым в педагогике иностранных языков.

Основанный на базе коммуникативной методики лексический подход появился в 1990-х годах, ориентирован на изучение лексики. Данная методика восприятие языковых шаблонов, грамматику, а также на изучение базовых фраз и словосочетаний. Данный метод способствует увеличению словарного запаса и обогащению речи.

Альтернативная методика, образованная от коммуникативного и лексического подхода, является методом обучения на основе задач. Основной фокус направлен на использование аутентичного языка. Обычно преподаватель сначала дает теорию, а затем учит применять правила на практике, но данный подход идет от обратного: ученики получают задание, а уже в процессе его выполнения преподаватель помогает восполнить пробелы — освоить недостающую лексику и грамматику.

Традиционный метод также эволюционировал в лексико-грамматическую методику, которая фокусируется на четырех основных языковых навыках: говорение, чтение, аудирование и письмо. По нему успешно работают многие современные языковые школы. Данная методика уделяет много внимания написанию сочинений, изложений и диктантов, а также анализу текстов. При этом, ученики осваивают структуру

иностранного языка и соотносят его с родным языком. Данная методика особенно эффективна на начальных этапах обучения.

При этом именно сочетание методов обучения является одной из самых эффективных методик. Именно знание методики преподавания английского языка, психологии и педагогики позволяют педагогу выявить особенность восприятия и мышления, подобрать нужные методы и формы работы [1].

Эффективное сочетание педагогом современных методов обучения, а также включение в урок отдельных инновационных технологий и стратегий является неотъемлемой составляющей продуктивного занятия иностранного языка в современных реалиях.

Актуальные инновационные стратегии и технологии преподавания:

- Реализация личностно-ориентированного подхода.

Заключается в раскрытии потенциала и опыта ученика в соотношении с целями и задачами образовательного процесса и с дальнейшим инициированием процесса самообразования.

- Реализация технологии сотрудничества.

Это совместное (поделенное, распределенное) обучение, в результате которого учащиеся работают вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а, не потребляя их в уже готовом виде [4].

- Реализация технологий, активизирующих деятельность обучающихся.

Заключается в использовании на уроках иностранных языков приемов активизирующих учебную деятельность на различных этапах.

- Реализация проектной технологии.

Организация парной, индивидуальной или групповой работы в целях решения той или иной проблемы с последующей подготовкой презентации результатов работы.

- Реализация кейс-технологии.

Представляет собой технику активного обучения, заключающуюся в использовании конкретных учебных ситуаций при организации процесса обучения, нацеленную на формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения с последующим разбором на учебных занятиях [5].

- Реализация групповых технологий.

Процесс организации познавательной коллективной деятельности учащихся, в ходе которой происходит раздел функций между учащимися, достигается их позитивная взаимозависимость, осуществляется взаимодействие, требующее индивидуальной ответственности каждого [6].

Также существуют следующие инновационные техники и приемы: технология развивающего обучения, технология развития критического мышления, технология партиципации, технология на основе эффективности организации и управления уроком, психотерапевтические технологии, технология сотрудничества, информационно-коммуникационные

технологии, интерактивные технологии, многомерные дидактические технологии, технология мастерских и т.д. Данные техники также являются действенным способом повышения эффективности обучения на уроках иностранных языков.

На основании вышесказанного, мы можем сделать вывод, что на данный момент существует огромное количество методик преподавания иностранных языков. Но самым эффективным методом является индивидуальный подход к ученику, на основании которого подбирается необходимое сочетание современных методик, а именно, коммуникативного подхода и его вариаций в комбинации с инновационными стратегиями и технологиями преподавания.

Использованные источники:

- 1) Солтанов К. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА // Символ науки. 2023. №4-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-prepodavaniya-angliyskogo-yazyka> (дата обращения: 04.08.2023).
- 2) Бабаева В.Т., Ахмедова Н.И. История методов обучения иностранным языкам // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2014. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-metodov-obucheniya-inostrannym-yazykam> (дата обращения: 06.08.2023)
- 3) Турнаева Мария Михайловна ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ // Вестник науки и образования. 2021. №11-2 (114). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnye-tehnologii-v-obuchanii-inostrannomu-yazyku> (дата обращения: 06.08.2023).
- 4) Якимович И.Г. Возможности использования технологии обучения в сотрудничестве на практических занятиях в вузе // Вестник БГУ. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-ispolzovaniya-tehnologii-obucheniya-v-sotrudnichestve-na-prakticheskikh-zanyatiyah-v-vuze> (дата обращения: 07.08.2023).
- 5) Абрамова, С. Ю. Использование кейс-метода на уроках английского языка / С. Ю. Абрамова, Ю. В. Белозерова. — Текст: непосредственный // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2015 г.). — Уфа: Лето, 2015. — С. 94-96. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/148/7466/> (дата обращения: 07.08.2023).
- 6) Ахмадалиева Дилноза Использование технологии группового обучения на уроках английского языка // Science and Education. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologii-grupпового-obucheniya-na-urokah-angliyskogo-yazyka> (дата обращения: 07.08.2023).